

SAYLOV TIZIMI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Qadambayeva Ozoda Umid qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Yurisprudensiya: biznes huquqi yo'nalishi 2-bosqich talabasi
qadamboyevaazoda2@gmail.com

+998907371811

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13220034>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 12-iyul 2024 yil

Ma'qullandi: 15-iyul 2024 yil

Nashr qilindi: 31-iyul 2024 yil

KEY WORDS

saylov, siyosiy huquq, demokratiya, davlat, fuqaro, konstitutsiyaviy islohot, prinsip, yosh senzi, mojaritor, proporsional, aralash saylov tizimi

ABSTRACT

Mazkur maqolada saylov tizimi tushunchasi va uning mamlakat siyosiy hayotida tutgan o'рни, bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar, normativ-huquqiy hujjatlarimizga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar, fuqarolarning saylov huquqi, saylov o'tkazishning asosiy prinsiplari, saylov tizimi turlari tahlil qilinadi.

Saylovlar demokratik davlatlar taraqqiyotida va fuqarolarning siyosiy huquqlari tizimida muhim konstitutsiyaviy-huquqiy institut sifatida markaziy o'rin egallab kelgan. Aynan mazkur institut orqali fuqarolar bevosita yoki o'zlari saylagan vakillari timsolida davlat va jamiyatni boshqarish imkoniga ega. Saylov demokratiyaning yorqin ifodasidir: "Demokratiya va saylov tushunchalari doimo yonma-yon yuradi, ular o'zaro birlashib ketgan. Saylov – demokratiya degani. Demokratiya — bu saylov degani"[1]

Saylov – xalq o'z hokimiyati va xohish-irodasini to'g'ridan-to'g'ri ro'yobga chiqarishning oliy ifodasi, davlat hokimiyati organlarini demokratik tarzda tashkil etishning negizi hisoblanuvchi ulkan ijtimoiy-siyosiy tadbir.

Mamlakatimizda 2023-yil 30-aprelda yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyamizning alohida XXII bobi saylov tizimi deb nomlangan. O'zbekiston Konstitutsiyasida Saylov tizimi konstitutsiyaviy asosda belgilanishi bu huquqiy institutning ahamiyati yuqori ekanligini ko'rsatadi. Konstitutsiyaning saylov tizimi bobi ikkita, ya'ni 128- va 129-moddadan iborat bo'lib, u fuqarolarning saylov huquqini, saylov huquqi prinsiplari, qaysi organlar saylov yo'li bilan tashkil qilinishi, saylov o'tkazishning muddatlari, Oliy Majlis Senati a'zolarini saylash tartibini, kimlar saylovda qatnashmasligini va Markaziy saylov komissiyasini tashkil qilish hamda vakolatlarini belgilovchi qoidalardan iborat.

Saylov huquqi bilan fuqarolarni ta'minlash faqat milliy qonunchiligimizda belgilangan bo'libgina qolmay, saylov huquqining ahamiyati xalqaro hujjatlarda ham qayd qilingan, jumladan, "Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi"ning 21-moddasida: "Har bir inson bevosita yoki erkinlik bilan saylangan vakillari vositasida o'z mamlakatini boshqarishda ishtirok etish huquqiga egadir", – deb belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 128-moddasida: "O'zbekiston Respublikasining fuqarolari davlat hokimiyati vakillik organlariga saylanish huquqiga egadirlar", – deb belgilangan. Fuqarolarning saylov huquqi – saylash va saylanish

huquqidan iborat. Shu ikkala huquqqa to'la ega bo'lgandagina saylov huquqi amalga oshgan hisoblanadi. Konstitutsiyada saylov umumiy, teng va to'g'ridan to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkazilishi, har bir saylovchi bitta ovozga ega ekanligi, ovoz berishda fuqaro o'z xohish-irodasini erkin bildirishi ko'rsatib qo'yilgan. Ushbu saylov o'tkazishning asosiy prinsiplari mohiyati Saylov kodeksining 4-8-moddalarida aks ettirilgan:

- Umumiy saylov prinsipi – mamlakatdagi barcha fuqarolarga kimligidan qat'iy nazar (ya'ni, millati, dini, irqi, jinsi, ijtimoiy kelib chiqishi, partiyaviyligidan qat'iy nazar), saylov huquqidan foydalanish imkoniyatini beradi.
- Teng saylov huquqi prinsipi – har bir saylovchining bir ovozga ega ekanligi, fuqarolar faqat bir saylov uchastkasida ro'yxatga olinib, ovoz berishda ishtirok etishi, saylovda ishtirok etuvchi partiyalarga bir xil imkoniyatlar yaratilganligini bildiradi.
- To'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi–O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qonunchilik palatasi deputatlari, mahalliy Kengashlar deputatlari fuqarolar tomonidan bevosita saylanadi.
- Yashirin ovoz berish–saylovda erkin va yashirin ovoz beriladi. Saylovchilarning xohish-irodasini nazorat qilishga yo'l qo'yilmaydi. Yashirin ovoz berish saylovchining xohish-irodasi ustidan har qanday tarzda nazorat qilish imkoniyatini istisno etadigan tegishli sharoitlarni yaratish orqali ta'minlanadi.
- Saylovga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazishdagi ochiqlik va oshkoralik–saylovga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazishni saylov komissiyalari ochiq va oshkora amalga oshiradi. Ommaviy axborot vositalari saylovga tayyorgarlikning borishini va saylov qanday o'tayotganligini yoritib boradi. Saylov komissiyalarining majlislari ochiq o'tkaziladi. Saylov komissiyalarining qarorlari ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi yoki ushbu Kodeksda belgilangan tartibda hammaga ma'lum qilinadi.
- Saylov o'tkazilishini cheklash–O'zbekiston Respublikasining butun hududida yoki ayrim joylarida joriy etilgan favqulodda holat amal qilishining butun muddati davomida saylovlar o'tkazilmaydi[2].

Demokratiyaning kuchayishi, saylov qonunchiligining takomillashib borishi bilan saylov huquqi prinsiplarini qo'llash kengayib boradi va prinsiplarning o'zi ham takomillashtiriladi[3].

Saylov huquqi fuqarolarning siyosiy huquqlari hisoblanadi. Undan foydalanish siyosiy hayotda ishtirokni ta'minlab, mamlakat taqdirini hal qilishda ishtirok etish imkoniyatini yaratadi. Konstitutsiyamiz va qonunlarimizda fuqarolarga saylov huquqi berilishi bilan birga, kimlar saylovda ishtirok eta olmasligi, qanday holatda saylov huquqi vaqtincha to'xtatilishi, uning asoslari ham keltirilgan. Bu Konstitutsiyamizning 128-moddasida shunday belgilangan: Sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar, shuningdek sud hukmi bilan ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar saylanishi mumkin emas. Sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar, shuningdek og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlik uchun sudning hukmiga ko'ra ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar saylovda ishtirok etish huquqidan faqat qonunga muvofiq hamda sudning qarori asosida mahrum etilishi mumkin. Boshqa har qanday hollarda fuqarolarning saylov huquqlarini to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita cheklashga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bir vaqtning o'zida ikkidan ortiq davlat hokimiyati vakillik organining deputati bo'lishi mumkin emas.

Shuningdek, saylovlarda yosh senzi belgilab qo'yilgan. Yosh senzi fuqaroning voyaga yetgan bo'lishi, uning natijasida esa, o'z harakatiga javob bera olishni nazarda tutadi.

"Fuqarolar saylov huquqlari kafolatlari to'g'risida" gi Qonunning 4-moddasiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasining 18 yoshga to'lgan fuqarolari saylash huquqiga egadirlar[4]. Har bir fuqaro-saylovchi bir ovozga ega. O'ttiz besh yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan hamda bevosita saylovgacha kamida o'n yil O'zbekiston Respublikasi hududida muqim

yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga saylanish huquqiga ega. Saylov kuni yigirma besh yoshga to'lgan hamda kamida besh yil O'zbekiston Respublikasi hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga saylanish huquqiga egadirlar. Saylov kuni yigirma besh yoshga to'lgan, kamida besh yil O'zbekiston Respublikasi hududida muqim yashayotgan hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesiga va mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlariga saylangan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatiga saylanish huquqiga egadirlar. Saylov kuni yigirma bir yoshga to'lgan hamda kamida besh yil O'zbekiston Respublikasi hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari hokimiyatning mahalliy vakillik organlariga saylanish huquqiga egadirlar deya keltirib o'tilgan.

Saylov tizimining turlariga keladigan bo'lsak, xalqaro tajribada saylov tizimining majoritar, proporsional va aralash turlari mavjud. Shu kungacha O'zbekistonda saylov jarayonlari majoritar saylov tizimida o'tkazilgan.

Majoritar saylov tizimida ko'p ovoz olgan nomzod muayan okrug bo'yicha saylangan hisoblanadi. Bunda ovozlarning umumiy sonidan mutlaq ko'p ovoz olgan nomzod saylangan hisoblanadi. Nomzod o'z raqiblari orasidan har biriga nisbatan ko'p ovoz olsa g'olib deb topiladi[5]. Hozirgi kunda 79 ta xorijiy davlatlarning vakillik organlari ushbu tizim (Buyuk Britaniya, AQSH, Fransiya, Kanada, Hindiston va boshqalar) asosida shakllanib kelmoqda.

Proporsional saylov tizimida saylovchilar aniq bir shaxsga emas, balki partiyaga ovoz berishadi. Har bir partiya o'z vakillarining ro'yxatini ilgari suradi. Bunda saylovchilar tegishli partiyalar tomonidan ko'rsatilgan vakillarning ro'yxati uchun ovoz beradi. Saylovchi amalda nomzod uchun emas, balki siyosiy partiya uchun ovoz beradi. Ta'kidlash kerakki, proporsional saylov tizimi 75 ta xorijiy davlatlarda (Avstriya, Italiya, Braziliya, Niderlandiya, Shvetsiya, Finlyandiya, Turkiya, Isroil va boshqalar) joriy etilgan[6].

Aralash saylov tizimi deputatlik mandatlarining bir qismi hukumatning barqaror shakllanishiga hissa qo'shadigan majoritar tizim tamoyillari bo'yicha, ikkinchi qismi esa proporsional tizim tamoyillariga muvofiq taqsimlanadi. Ovozlarni to'liqroq hisobga olish va mamlakatdagi siyosiy vaziyatning haqiqiy manzarasini aniqroq aks ettiradi. Hozirgi kunda Janubiy Koreya, Belgiya, Vengriya, Qozog'iston, Germaniya va Ispaniya kabi davlatlardagi saylovlar ushbu tizim asosida o'tkaziladi.

"O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga saylov va referendum o'tkazish tartibini yanada takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy qonuni bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari saylovini aralash saylov tizimi (majoritar va proporsional) asosida o'tkazishni, shuningdek saylov organlarining markazlashgan tizimini shakllantirishni, saylov komissiyalari tizimini maqbullashtirishni, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini takomillashtirishni hamda siyosiy partiyalar tomonidan deputatlikka nomzodlar ko'rsatilayotganda ayollar sonining eng kam miqdorini nomzodlar umumiy sonining o'ttiz foizidan qirq foiziga oshirishni nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz siyosiy hayotida saylov institutining o'rni va roli muhim ahamiyat kasb etmoqda, erkin va adolatli saylovlar mamlakatni demokratlashtirish va rivojlantirishning muhim shartidir. Shu sababli, fuqarolarning siyosiy jarayonlarda, davlat va jamiyatni boshqarishda ishtirok etishini ta'minlash, huquqiy asoslari va mexanizmlari izchil ravishda takomillashtirish demokratik islohotlarning ustuvor vazifalaridan biri sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Parlament – jamiyat hayotining ko'zgusi. / / O'zbekiston demokratik taraqqiyotning yangi bosqichida. To'plam. – T.: « O'zbekiston», 2005. 13-bet
2. <https://lex.uz/en/docs/-4386848> Saylov kodeksi
3. Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq darslik. To'ldirilgan va qayta ishlangan to'rtinchi nashr. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2022. – 400 bet
4. <https://lex.uz/ru/docs/112107?ONDATE2=26.06.2019&action=compare>
5. O'zbekistonda saylov tizimi majoritar-proporsional shaklga o'tkaziladi <https://oz.sputniknews.uz/amp/20230509/saylov-tizimi-majoritar-proporsional-34766854.html>
6. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси <https://parliament.gov.uz/articles/1784>
7. <https://lex.uz/docs/-6445145> O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

